

UMUMIY AMALIYOT SHIFOKORLARI FAOLIYATIDA RIVOJLANADIGAN KASBIY STRESSNING YUZAGA KELISHINING SABABLARIGA PSIXOLOGIK YONDASHUV

Mamadiyarova Dilfuza Umirzaqovna

Samarqand davlat tibbiyot instituti pedagogika- kafedrasida dosenti, psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD). O'zbekiston Respublikasi, Samarqand sh. Telefon:+99893 344 50 23
dilfuza-mamadiyarova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14473775>

Annotasiya: Ushbu maqolada umumiy amaliyot shifokorlarida kasbiy faoliyatlarida yuzaga keladigan stress holatlarining sabablariga psixologik yondashuvlar to'g'risida ilmiy adabiyotlar tahlili yoritilgan bo'lib, uning sabablarini psixologik jihatdan asoslab berilishi umumiy amaliyot shifokorlarida kasbiy stressni oldini olish yuzasidan kelgusida ilmiy izlanishlar olib borilishi va olingan natijalar asosida qo'shimcha mezonlar yaratilishiga zamin yaratishi mumkin.

Kalit suzlar: umumiy amaliyot shifokori, kasbiy faoliyat, stress, stressor, stressga chidamlilik.

Ключевые слова: врач общей практики, профессиональная деятельность, стресс, стрессор, стрессоустойчивость.

Key words: general practitioner, professional activity, stress, stressor, stress resistance.

Kirish. Hozirgi kunda Respublikamizda sog'liqni saqlash tizimi faol takomillashtirilmoqda, bunda umumiy (oilaviy) amaliyot tamoyillari asosida birlamchi tibbiy-sanitariya yordamini rivojlantirish alohida o'rin tutadi. Ushbu jarayonning markazida shifokorlar turadi, ular asosan ushbu yo'nalishning samaradorligiga bog'liqdir. Ushbu mutaxassislarning kasbiy faoliyatining eng muhim xususiyatlari - bu keskinlik, qabul qilingan qarorlar uchun mas'uliyatning kuchayishi, ularning oqibatlari, mas'uliyatning keng doirasi mavjudligi, bemorlar va ularning oila a'zolari bilan turli xil muloqot sharoitlari bilan to'yinganlik, ularning nomaqbulligi bilan ajralib turadi.

Maqsad: Umumiy amaliyot shifokorlari faoliyatida rivojlanadigan kasbiy stressning yuzaga kelishining sabablariga psixologik yondashuvlarni aniqlash.

Adabiyotlarni ko'rib chiqish: O'rganilayotgan muammo bo'yicha ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda professional stress atamasi, qoida tariqasida, tashqi va ichki omillarning salbiy ta'siri natijasida yuzaga keladigan turli xil holatlarni tushuntirish uchun faol foydalaniladi. . Shu munosabat bilan, o'rganilayotgan hodisaning mohiyatini turli nuqtai nazardan tushuntiradigan nisbatan ko'p sonli yondashuvlar mavjud. Shunday qilib, T.R.Baymurotov, A.N.Vankovskaya, A.B.Leonova, T.L.Shabanova va boshqalarning fikr-mulohazalariga ko'ra, zamonaviy psixologik adabiyotlarda o'rganilayotgan tushunchaga yaqin bo'lgan bir nechta atamalar qo'llaniladi: ish stressi, tashkiliy stress va boshqalar.Mehnat stressi shunday yuzaga keladi. ish muhiti, ya'ni tsivilizatsiya va ilmiy-texnika taraqqiyoti tomonidan yaratilgan ishlab chiqarish omillari bilan bog'liq murakkabliklar natijasi [4,6,19]. O'z navbatida, kasbiy stress ko'pincha kasbning o'ziga xos xususiyatlari va talablaridan kelib chiqadigan salbiy ruhiy holat sifatida tushuniladi [20]. V.A.Bodrov kasbiy stressni ko'rib chiqishda zamonaviy fanda turli maktab va yo'nalishlar

vakillari tomonidan o'rganilayotgan stress muammosi haqida umumiy tushunchani hisobga olish zarurligini ta'kidlaydi [5].

A.V Pavlovaning ta'kidlashicha, kasbiy stress muammosi alohida yo'nalish sifatida so'nggi yigirma yil ichida psixologiya fanida ayniqsa jadal rivojlandi. Buning sababi, ushbu hodisaning mutaxassislarining kasbiy ko'rsatkichlari va sog'lig'i holatiga salbiy ta'siri aniqlangan [24].

Stressning kasbiy natijalarga ta'siri, V.I. Evdokimovning tadqiqotlari bilan tasdiqlangan, mutaxassis joylashgan turli kasbiy vaziyatlarga bog'liq. Bu band bo'lgan ish jadvali, ishingizni yo'qotish qo'rquvi, vazifaning murakkabligi, rahbariyat, hamkasblar bilan munosabatlar va boshqalar bo'lishi mumkin. Umuman olganda, bu stressorning tabiatini, stress paydo bo'lishining situatsion omilini belgilaydi [11].

O.N. Polyakova ta'kidlaganidek, bugungi kunda professional stressning yagona ta'rifi mavjud emas. Shu munosabat bilan ilmiy adabiyotlarda turli yondashuvlarga asoslangan tushunchalardan foydalaniladi. Shunday qilib, eng mashhur ta'riflar orasida quyidagilar mavjud: sub'ektning ichki shaxsiy resurslarini hisobga olgan holda muhim intilishlarini amalga oshira olmaslik vositachiligidagi hissiy holat; ijtimoiy-psixologik stimullarga fiziologik javob; og'ir yuk ta'siridan kelib chiqqan neyropsik kuchlanish; tashqi va ichki ma'lum bir vaziyat yoki faoliyatga reaksiya sifatida yuzaga keladigan dam olishning buzilishi; ijtimoiy-psixologik stimullarga xulq-atvor reaksiyasi [26].

N.E.Vodopyanovanning fikricha, kasbiy stressning yuzaga kelishi atrof-muhit va shaxs talablari o'rtasidagi nomuvofiqlik, muayyan kasbiy vaziyat talab qiladigan va ma'lum darajada tayyor bo'lgan mutaxassis nima qila olishi o'rtasidagi nomuvofiqlik natijasidir [7]. Kasbiy stress muammosini nazariy tahlil qilgandan so'ng, S.S Kuznetsov o'rganilayotgan hodisa ko'pincha kasbiy faoliyatning xususiyatlari va talablari bilan bog'liq bo'lgan salbiy ruhiy holat sifatida tushuniladi degan xulosaga keldi [17]. S.B.Malyxning fikricha, zamonaviy psixologik adabiyotlarda ko'pincha stressni organizmning ortib borayotgan ekologik talablarga javoban o'ziga xos bo'lmagan reaksiyasi sifatida tushunish mavjud [21].

A.S.Kuznetsov va boshqalarning fikricha, hozirgi zamon psixologiya fanida stress omillari deganda organizmda hayajon yoki taranglikni keltirib chiqaradigan har qanday tashqi yoki ichki stimullar tushuniladi. Stressor tushunchasi hodisaning ta'sirini normaga nisbatan o'zgargan fiziologik va ruhiy holat shaklida qayd etilgan oqibatlardan ajratish uchun ishlatiladi [13,18].

Kundalik qiynchiliklar (mikrostressorlar) mualliflar tomonidan farovonlikning buzilishiga olib keladigan kundalik stressli hayot hodisalari deb hisoblanadi. Mikrostresslar ostida, shuningdek, kundalik stresslar - bu kundalik tajriba va xatti-harakatlarning asoratlarni keltirib chiqaradigan va g'ayrioddiy moslashishni talab qiladigan epizodlari tushuniladi. Kritik hayotiy vaziyatlarda mikrostressorlar ta'sirida zarur bo'lganidan ko'ra ko'proq energiya xarajatlari va moslashish uchun ko'proq vaqt talab etiladi. Surunkali stressor tushunchasining asosiy mezoni stress omilining vaqtdagi davomiyligi hisoblanadi, ya'ni bular uzoq davom etadigan, doimiy takrorlanib turadigan va yuqori salbiy ta'sir ko'rsatadigan hodisalardir. Bu ham oiladagi stress, ham uzoq muddatli kasallik, ham ishdagi surunkali stress va boshqalar bo'lishi mumkin [13,18].

V.I.Rozov, T.N.Patrahina, AV Pavlova va boshqalar stress bo'yicha zamonaviy tadqiqotlarni tahlil qilib, stress muammosi faol rivojlanayotgan bir necha yo'nalishlar mavjud degan xulosaga kelishdi: psixofiziologik; ijtimoiy-psixologik; individual-psixologik; kasbiy.

Tadqiqotchilar stressning zamonaviy tushunchada inson tanasi va psixikasining barcha darajalarida amalga oshiriladigan murakkab hodisa sifatida kirib borishini va uning individual ko'rinishlarini o'rganishda ilmiy abstraktsiyani hisobga olmaydilar. qoida tariqasida, stressning umumiy tasvirining yomonlashishiga olib keladi [25].

L.N.Artamonov, MA Odintsovning fikricha, retseptorlarga ta'sir etuvchi stressorlar individual tajribaga, individual psixologik xususiyatlarga qarab, ijobiy yoki salbiy omillar sifatida qabul qilinadigan baholash jarayonlarini o'z ichiga oladi. Kognitiv jarayonlar tufayli stress rivojlanadi va zararli ta'sir ko'rsatadi yoki stressor bilan uchrashish bosqichida hal qilinadi va salbiy o'zgarishlarni keltirib chiqarmaydi [3,23].

N.V. Samoukina, turli xil stress omillarini hisobga olgan holda, G. Lazarusning vakiliga asoslangan eng oddiy va eng izchil tasnifni taqdim etadi. Bu tasnif qo'zg'atuvchilarni haqiqiy va taxminiy jismoniy va psixologik stresslarga ajratadi.

G.G. Arakelov stressning asosiy sababi sifatida ko'pchilik odamlarda tashvish uyg'otadigan va bir qator fiziologik, psixologik va xatti-harakatlar reaksiyalariga olib keladigan stimullarning ta'sirini aniqlaydi. Bunday holda, vaziyatni stressli deb talqin qilish asosan shaxsning individual va shaxsiy xususiyatlari bilan belgilanadi. [2]. S.A. Kleshchenogov insonning stress holatini belgilovchi omillarning ayrim tasnifini ko'rib chiqib, bir nechta misollar keltiradi. Natijada, muallif bir nechta tasniflar misolida, insonning stress holatini belgilaydigan omillarni tanlash uchun umumiy mezonlarning yo'qligiga urg'u beradi. Shu bilan birga, yuqorida aytib o'tilgan omillarning barcha xilma-xilligi va heterojenligi bilan biz, qoida tariqasida, asosan asab tizimining tipologik xususiyatlarini aks ettiruvchi umumiy tendentsiyalarni qayd etishimiz mumkin [14].

U.V. Vodopyanov o'zining nazariy tahlillari natijalariga asoslanib, stressga qarshi, hissiy barqarorlik nevrotizm va tashvish bilan bevosita bog'liqligini ta'kidlaydi [8].

A.B Leonova va boshqalar. stressning insonning jismoniy va psixologik holatiga ta'sirini hisobga olib, ular bugungi kunda turli tadqiqotchilarning stress muammosi bo'yicha umumiy fikrga ega emasligini ta'kidlaydilar. Birinchi turdagi javob simpatik avtonom nerv tizimining inson ohangining ustunligi bilan bog'liq, ikkinchisi - parasempatik asab tizimi. Shunday qilib, stressga javoblar juda xilma-xildir [19].

N.V. Evdokimov tomonidan olib borilgan tadqiqotlar stressning inson psixik jarayonlariga ta'sirining noaniqligini ko'rsatadi. Ba'zi odamlarda stress natijasida ma'lumotni integratsiyalashgan yoki differentsial tushunish kuchayadi. Stressni faollashtirishning ikkala turi mohiyatan moslashuvchan-himoya reaksiyalari bo'lib, vaziyatni o'zlashtirishga va nazoratga erishishga qaratilgan [10]. Biroq, S. Gremling va boshqalarning tadqiqotlariga ko'ra, stress ruhiy jarayonlarga salbiy ta'sir qiladi. Shunday qilib, mualliflar eshitish qobiliyatining pasayishi va yo'qolishi, nutqning buzilishi, o'tmishdagi tajribalar xotirasining o'chirilishi yoki hatto parchalangan amneziani qayd etadilar [9]. N.N. Ravochkin ta'kidlaydiki, stress - bu zararli omil ta'sirida organizmning qarshiligiga erishish (sotib olish) usuli. [27].

T.I. Abolina, stressni ijobiy baholashni talqin qilish faqat ruhiy stress bilan aniqlangan taqdirdagina mumkin deb hisoblaydi. Tadqiqotchilar bu tushunchalarni bir-biridan ajratib, stressni doimo ma'lum ruhiy anomaliyalarga olib keladigan jarayon sifatida ta'riflaydilar, ya'ni

stress odatda organizmga sezilarli zarar yetkazuvchi zararli hodisa sifatida tavsiflanishi va turli kasalliklarning asosiy sababi bo'lishi mumkin [1].

I.U. Nasledova tomonidan olib borilgan zamonaviy tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, stress T-limfotsitlarni kamaytirish orqali immunitet tizimining samaradorligini pasaytiradi. Natijada, allergik reaksiyalar, astma xurujlari va hatto saraton rivojlanishi ehtimoli ko'proq. Muallifning so'zlariga ko'ra, inson boshidan kechirgan stress haqidagi barcha ma'lumotlar mushaklarda qoladi. Bundan tashqari, og'irligi tanada mushaklarning kuchlanishi-og'riqli mushak muhrlari yoki his-tuyg'ularning tana ekvivalentlari ko'rinishida joylashadigan his-tuyg'ularning kunlik muzlashi mushak karapasining asta-sekin shakllanishiga olib keladi [22].

T.V. Zaychikova stress haqiqatan ham juda ko'p turli xil salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligiga ishonadi. Shu bilan birga, muallifning fikriga ko'ra, ko'plab olimlar stress reaksiyalarining xarakterini belgilovchi turli xil holatlar tufayli stressni inson hayotidagi salbiy yoki ijobiy hodisaga aniq bog'lamaydilar. Ushbu yondashuvga ko'ra, stress turli xil reaksiyalarning organizm uchun ham ijobiy, ham salbiy deb hisoblanishi mumkin. [12].

I.O.Kotenevning fikricha, stressni tasniflashning muhim parametri vaqt omilidir. Stressga uzoq vaqt ta'sir qilish ayniqsa xavflidir. Tadqiqotchining fikriga ko'ra, stress turlarini aniqlashning yana bir omili - bu yosh mezon. Shunga ko'ra, kattalar va bolalar stressi ajralib turadi. Bundan tashqari, kattalar va qarilik davrida stressni idrok etish va javob berish o'rtasida farq bor. Yosh stress reaksiyasini aniqlashning asosiy omillaridan biri bo'lishiga qaramay, bu borada u hali etarlicha o'rganilmagan [15].

L.V.Kulikov stressning davomiyligining o'ziga xos xususiyatlariga e'tibor qaratadi. Agar qisqa muddatli stress organizmga ijobiy ta'sir ko'rsatsa, uni safarbar qilsa, uzoq muddatli stress salbiy tarzda aks etadi, uni yo'q qiladi. Stress turi, shuningdek, stress reaksiyasining tabiatiga va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. [16].

Xulosa. Shunday qilib, yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, bugungi kunda o'rganilayotgan tushunchaning yagona ta'rifi yo'qligiga qaramay, turli tadqiqotlarda undan faol foydalanilmoqda, degan xulosaga kelish o'rinli. Ushbu tadqiqot doirasida kasbiy stress, yuzaga kelgan kasbiy vaziyatga moslashish jarayonida individual mehnat sub'ektining ancha keskin holatini, kasbiy faoliyatni amalga oshirishdagi qiyinchiliklarni aks ettiruvchi murakkab va ko'p qirrali individual hodisani tushunish uchun mos deb hisoblanadi. Asosan salbiy hissiy tajribalar, tashvishlar bilan bog'liq bo'lib, hozirgi kasbiy talablar va tegishli mutaxassisning mavjud shaxsiy imkoniyatlari o'rtasidagi nomuvofiqlik tufayli. Kasbiy stressning asosiy sababi sub'ektiv baholashni o'z ichiga oladi professional to'siqlarni engib o'tish qiyin, ularning talqini ish mavzusining individual psixologik xususiyatlari bilan belgilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abolina TI Psixologik stress muammosiga // Sport faoliyati psixologiyasi. - Qozon universiteti nashriyoti. - 2001. - B. 123-129.
2. Arakelov GG Stress va uning mexanizmlari // Vestnik MDU. Ser. Psixologiya. - 2001. - yo'q. 3. - bet. 71-78.
3. Artamonova LN Bank xodimlaridagi tashkiliy stress / LN Artamonova, AB Leonova // MDU axborotnomasi. Seriya 14. Psixologiya-2009. - № 1. Pp. 28-42.

4. Baymuratov T.R., Enikeeva am, Kutdusova E.D., Nasretdinova LM, Xusayenova AA. Tibbiyot xodimlari va insultga uchragan bemorlarning mulqot xususiyatlari // Yosh olim. - 2019. - №7. - B. 129-131.
5. Bodrov VA Professional stress: yuzaga kelishi, rivojlanishi va english / VA Bodrov. - Moskva: Nauka, 2010. - 162 p.
6. Vankovskiy AN Professional stress va funksional holatlar. / Ed. Dikaya LG, Zankovskiy AN-M.: Nauka, 2012. - 159 b.
7. Vodopyanova NE Kasbiy stress: mohiyati, paydo bo'lishining asosiy sabablari, oqibatlari. - M., 2009. - 98 b.
8. Zamonaviy sharoitda Vodopyanov UV stress. - Moskva: Nauka, 2010. - 140 p.
9. Gremling S., Auerbach S. Stressni boshqarish bo'yicha amaliyot. Sankt-Peterburg: Piter, 2002. 240 b.
10. Evdokimov NV. Stressning inson psixik jarayonlariga ta'siri. // Ijtimoiy psixologiya va jamiyat, 2011, №. 7, bet. 123-130.
11. Evdokimov VI Stress va kasbiy faoliyat, Moskva, 2011, 123 b.
12. Zaichikova TV Kasbiy faoliyatdagi stress // Psixologiyaning dolzarb muammolari, 1-jild: Ijtimoiy psixologiya. Boshqaruv psixologiyasi. Tashkiliy psixologiya. - Kiev: Ukraina S. Kostyuk APN nomidagi psixologiya instituti, 2007. - 5-qism. - Pp. 160-165.
13. Zakatova AN sekin harakat qiluvchi stress // Yangi xodimlar. -2010. - No 6. - 34-38 b. 46
14. A. Kleshchenogov S. Erkakning stress holatini belgilovchi omillar. // Zamonaviy psixologiya. - 2008. - №6. - 67-75-betlar. 55
15. Kotenev IO Kasbiy faoliyatdagi stress.- Moskva: AU MVD Rossiya, 2004. - 67 p.
16. Kulikov LV Mehnat stressining turlari // Davlatlar psixologiyasi. O'quvchi / Ed. Proxorova AV-M.: Rech, 2004. - Pp. 128-144.
17. Kuznetsov SS Kasbiy stress psixologiyasi-Moskva: Eksmo, 2006. - 104 p.
18. Kuznetsov AS Inson xatti-harakatlaridagi stress belgilari // Yosh olim. - 2019. - No 51. - B. 462-464.
19. Leonova AB Stressni tahlil qilishning kompleks strategiyasi: diagnostikadan profilaktika va tuzatishgacha. Psixologik jurnal, 2004, jild. 25, bet. 75-85.
20. Leonova AB Kasbiy stressni o'rganishning asosiy yondashuvlari // Psixososyal va korreksiyaviy rehabilitatsiya ishlari byulleteni. - 2001. - № 11. - B. 2-16.
21. Malyx S.B. Stress psixologiyasi-M., 2009. - 93 b.
22. Nasledova IU. Stressning organizmning hayotiy ko'rsatkichlariga ta'siri. Kiev, 2008. - 104 p.
23. Odintsovo MA stress psixologiyasi: Akademik bakalavriat uchun darslik va amaliyot / MA Odintsovo, NL Zaxarova. - Moskva: yurayt nashriyoti, 2016. - 299 p.
24. Pavlova AV Kasbiy stress muammosi // Xodimlarni boshqarish psixologiyasi. - 2013. - № 8. - B. 97-105.
25. Patrakhina TN, Pavlova AV Stressni boshqarish: kontseptsiya va jarayonning mohiyati // Yosh olim. - 2015. - yo'q. 3. - bet. 480-484.
26. Polyakova ON Professional stress: sabablari, oqibatlari, english / ON Polyakova. - Sankt-Peterburg: Rech, 2005. - 137 b.
27. Ravochkin NN Stress erishish yo'li sifatida. // Ruhiiy holatlar psixologiyasi. - 2012. - №5. - 53-60-betlar.